

Народна скупштина
Републике Србије

Министарство здравља
Републике Србије

POKROVITELJI

TASES

2024

1st INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TRAUMATOLOGY ASSOCIATION OF SOUTHEAST SERBIA

Niš, 21st -24th March 2024.

1. MEĐUNARODNI KONGRES TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE JUGOISTOČNE SRBIJE

NIŠ 21- 24. mart 2024.

Više informacija na:

Tehnički organizatori

Predsedništvo i članovi odbora Prvog Kongresa TAJIS

Predsednik Kongresa

Prof. dr Ivan Micić

Predsednik naučnog odbora

Mr. dr Saša Karaleić

Predsednik organizacionog odbora

Dr Miomir Kačarević

Doc. dr Predrag Stojiljković

Članovi naučnog odbora

Mr. dr Saša Karalejić

- Klinika za ortopediju i traumatologiju UKC Niš

Prof. dr Radmila Matijević

- Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Vojvodine, Novi Sad
- Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Miroslav Milankov

- Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Nobuyuki Yamamoto

- Medicinski fakultet Univerziteta Tohoku u Sendaju, Japan

Dr Erica Kholinne, MD, PhD

- Bolnica Sent Karolus Univerziteta Trisakti u Džakarti, Indonezija

Dr Iman Widya Aminata

- Nacionalna opšta bolnica "Fatmawati" Džakarta, Indonezija

Prof. dr Knut Beitzel

- Klinika "ATOS Orthopark" Keln, Nemačka
- Medicinski fakultet Tehničkog Univerziteta u Minhenu

Prof. dr Kyung-Hwan Koh

- Asan Medicinski Centar Seul, Južna Koreja

Prof. dr Frank Martetschläger

- Klinika ATOS Minhen, Nemačka
- Medicinski fakultet Tehničkog Univerziteta u Minhenu

Članovi organizacionog odbora

Doc. dr Darko Laketić

Mr. dr Goran Vidić

Dr Slobodan Milenković

Dr Nebojša Jovanović

Dr Ivan Đorđević

Dr Miodrag Jovanović

Dr Boris Ravanić

Dr Ivica Rakić

Dr Predrag Pavlović

Dr Saša Stojanović

Dr Vladimir Jovanović

Dr sc. med. Igor Kostić

Prof. dr Marko Mladenović

Dr Katarina Kutlešić Stojanović

Dr Tamara Ćirić

Dr Ivan Golubović

Dr Goran Stojiljković

Dr Srđan Vasković

Dr Ivan Stanković

Dr sc. med. Asen Veličkov

Dr Mladen Stojanović

Dr Miloš Nagorni

- Galerija
- Kongres
- Program
- Kontakt

ZBORNİK SAŽETAKA

1. MEĐUNARODNI KONGRES TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE JUGOISTOČNE SRBIJE

Odlukom zdravstvenog saveta Republike Srbije
od 11.03.2024. godine Kongres je akreditovan
pod brojem 153-02-94/2024-01, evidencioni broj A-1-23/24

TRANSOSEALNA OSTEOSINTEZA U LEČENJU AKUTNIH I NESRASLIH PRELOMA NADLAKTICE

Autori: Lalić Ivica ¹, Harhaji Vladimir ¹, Dulić Oliver ^{2,3}, Rašović Predrag ^{2,3}, Nataša Janjić ^{2,3}, Božović Aleksandar ⁴

¹ Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

² Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija

³ Klinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

⁴ Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet – Kosovska Mitrovica, KBC Kosovska Mitrovica, Odeljenje hirurgije, Kosovska Mitrovica, Srbija

APSTRAKT

Uvod. Načini lečenja višestrukih preloma nadlaktice još nigde u svetu nisu uniformno usvojeni. Lečenje neoperativnim i operativnim metodama uglavnom je opravdano dok lečenje nekom od hiruških metoda ima dosta kontraverzi.

Cilj rada: je da predstavi modalitete lečenja preloma nadlaktice metodom transosealne osteosinteze i analizira njene rezultate srastanja i funkcionalnih postoperativnih parametara.

Materijali i metode. U periodu od 2015. do 2020. godine lečeno je ukupno 54 pacijenata sa različitim vrstama preloma i nesrastanja nadlaktice. Od tog broja, 24 od njih (44%) imalo je akutne prelome. Nesraslih preloma je lečeno ukupno 30 (56%). U radu koristili smo metode kliničkog praćenja, standardne radiografije, CT - sken, Stewart-Hundley funkcionalnu skalu nakon tretmana preloma nadlaktice i DASH - scoring sistem nakon tretmana nesrastanja nadlaktice.

Rezultati. U tretmanu akutnih preloma, potpunu sanaciju imali smo kod 22 pacijenta (91,6%). Produženu sanaciju imali smo kod 2 pacijenta (8,4%). U prezentaciji funkcionalnih rezultata služili smo se skalom po Stewart-Hundley-u i po njoj smo imali 17 odličnih, 5 dobra i 2 loša rezultata. Rezultati nakon lečenja nesraslih preloma nadlaktice su bili: kompletnu sanaciju smo zabeležili u 27(90%) slučajeva dok je u 3(10%) slučajeva došlo do nesrastanja. U ta tri slučaja izvršena je ponovna postavka aparata, gde je došlo do dva popuna srastanja a u jednom nije zbog intolerancije nošenja. Srednja vrednost DASC - skora bila je 22,1.

Zaključak. Dobri funkcionalni i koštani rezultati, minimiziranje rizika od infekcije, velika stabilnost aparata daju važeće mesto ovoj metodi u lečenju akutnih preloma i nesrastanja nadlaktice.

Ključne reči: Transosealna osteosinteza; Ilizarovljeva tehnika; akutni prelomi humerusa; nesrastanje humerusa

TRANSOSSEUS OSTEOSYNTHESIS IN TREATMENT OF ACUTE HUMERAL FRACTURES AND HUMERAL SHAFT NONUNIONS

Authors: Lalić Ivica ¹, Harhaji Vladimir ¹, Dulić Oliver ^{2,3}, Rašović Predrag ^{2,3}, Janjić Nataša ^{2,3}, Božović Aleksandar ⁴

¹University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Pharmacy, Novi Sad, Vojvodina, Serbia

²University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, Serbia

³ Clinical Center of Vojvodina, Clinic for Orthopedic Surgery and Traumatology, Novi Sad, Vojvodina, Serbia

⁴Faculty of Medicine, University of Priština in Kosovska Mitrovica, Serbia. Surgery Clinic, Department of Orthopedics and Traumatology, Clinical Hospital Center Kosovska Mitrovica, Serbia

SUMMARY

Introduction. Treatment methods for multiple fractures of the humerus have not yet been uniformly adopted anywhere in the world. Treatment with non-operative and operative methods is generally justified, while treatment with one of the surgical methods has many controversies.

The aim of the work: is to present the modalities of treatment of humeral fractures using the transosseous osteosynthesis method and analyze its results of union and functional postoperative parameters.

Materials and methods. In the period from 2015 to 2020, a total of 54 patients with different types of fractures and nonunions of the humerus were treated. Of that number, 24 of them (44%) had acute fractures. A total of 30 nonunion fractures (56%) were treated. In the work, we used the methods of clinical follow-up, standard radiographs, CT scan, Stewart-Hundley functional scale after treatment of humeral fracture, and DASH-scoring system after treatment of humeral shaft nonunion.

Results. In the treatment of acute fractures, we had complete sanation in 22 patients (91.6%). We had prolonged sanation in 2 patients (8.4%). In the presentation of the functional results, we used the Stewart-Hundley scale and according to it, we had 17 excellent, 5 good, and 2 bad results. The results after the treatment of non-union fractures of the humerus were: we recorded complete healing in 27 (90%) cases, while in 3 (10%) cases, non-union occurred. In those three cases, the appliance was re-adjusted, where there were two complete fusions and in one it was not due to wearing intolerance. The mean DASC score was 22.1.

Conclusion. Good functional and bony results, minimization of the risk of infection, and great stability of the device give this method a valid place in the treatment of acute fractures and humeral shaft non-union.

Keywords: Transosseous osteosynthesis; Ilizarov technique; acute humeral fractures; nonunion of the humerus